

Tomizm na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Łodzi (11-16 września 2023)

W dniach 11-16 września 2023 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbył się XII Polski Zjazd Filozoficzny. Wydarzenie to było organizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczny zjazd odbywał się z okazji 100. rocznicy I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W trakcie zjazdu odbywały się debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w 23 sekcjach tematycznych.

Myśl Tomaszowa była prezentowana przez nieliczną grupę spośród pre-

legentów, a nawet mniej liczną niż na poprzednim zjeździe, który odbył się w 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tomaszowi z Akwinu były poświęcone zaledwie cztery referaty¹, choć środowisko tomistyczne miało swoich licznych reprezentantów.

Prelegentem, który cały swój referat poświęcił myśli tomistycznej, był Artur Andrzejuk. Jego wystąpienie: *Antropologia filozoficzna w teologii św. Tomasza z Akwinu* zostało wygłoszone w Sekcji Antropologii Filozoficznej. Zwrócił on uwagę, że Tomasz z Akwinu, który uchodzi po dzisiejsze czasy za najważniejszego teologa katolickiego, około połowy swego głównego dzieła teolo-

¹ W opracowaniu sprawozdania korzystano z abstraktów umieszczonych na stronie organizatorów zjazdu: www.zjazdfilozoficzny.uni.lodz.pl/.

gicznego, *Summa theologiae*, poświęcił problematyce antropologicznej. Przy czym w zdecydowanej większości jest to antropologia filozoficzna. Profesor Andrzejek w swoim referacie prześledził główne tematy antropologiczne (struktura bytu, władze, działanie człowieka) w wymienionym dziele i ich miejsce w strukturze teologii, co pozwoliło na sformułowanie ogólnych wniosków co do charakteru teologii tomistycznej.

Trzy kolejne referaty wprost poświęcone Akwinacie zostały wygłoszone w Sekcji Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej. Pierwszy z nich *Rozumowania w egzegezie biblijnej: od Stefana Langtona do Tomasza z Akwinu* zaprezentował Marcin Trepczyński. W swoim wystąpieniu pokazał, w jaki sposób rozumowania funkcjonują w wybranych komentarzach biblijnych najważniejszych teologów końca XII wieku oraz w XIII wieku: Stefana Langtona, Roberta Grosseteste'a, Alberta Wielkiego, Bonawentury i Tomasza z Akwinu. Marcin Trepczyński starał się udowodnić, że prezentowali oni analityczne podejście w egzegezie biblijnej. Dokonując egzemplifikacji poszczególnych komentarzy, pokazał wyniki ich analizy logicznej, charakterystykę, kontekst oraz rolę, jaką odgrywają w danym komentarzu. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił argumenty za hipotezą, że obecność tych rozumowań istotnie wpływa na charakter egzegezy biblijnej poszczególnych autorów, że jednocześnie w jej ramach uprawiają teologię rozumianą jako nauka.

Kolejny referat zatytułowany *Semantyka teologiczna imion Bożych: predyka-*

cja czy partycypacja. Problem imion Boga w „In librum Beati Dionysii De Divinis Nominibus Expositio” Tomasza z Akwinu przedstawił Andrzej Stefańczyk. Traktat Pseudo-Dionizego Areopagity *O imionach boskich* podejmuje, zdaniem Akwinaty, temat możliwości poznania atrybutów jedyne go Boga. Przedmiotem tekstu Dionizego w sposób szczególny jest to, w jaki sposób nasze pojęcia i język mogą cokolwiek orzekać o Bogu. Zdaniem prelegenta ta możliwość aproksymacji naszych pojęć i języka do rzeczywistości boskiej wywodzi się – jak sądził właśnie Pseudo-Dionizy – z podobieństw, które wypływają z doskonałego źródła i w nim uczestniczą, tj. z Boga. Słowa wyrażają, nawet jeśli w bardzo ograniczony i niedoskonały sposób, to, co wiemy o boskiej rzeczywistości. Dla Pseudo-Dionizego te słowa i sposoby, w jakich zostaje wyrażona boska rzeczywistość, nie są tylko kwestią języka teologicznego, ale teologicznej epistemologii i metafizyki. Andrzej Stefańczyk w swoim referacie pokazywał, w jaki sposób niektóre słowa odnoszące się do Boga mają specyficzne znaczenie i w charakterystyczny sposób „znaczenia tego, co znaczą”. Jego zdaniem doktryna Akwinaty o imionach boskich jest czymś, co można nazwać semantyką teologiczną a teoria analogii nie była jedynym kluczem do problemu imion Bożych, który podjął, komentując Pseudo-Dionizego Areopagitę.

Ostatni z referatów w tej sekcji poświęcony wprost Tomaszowi: *Bertranda Russella krytyka Tomasza z Akwinu* wygłosił Wacław Janikowski. Wskazał on, że Bertrand Russell, w swoich *Dziejach zachodniej filozofii*, omawiając

koncepcje św. Tomasza z Akwinu, największego autorytetu Kościoła katolickiego w dziedzinie filozofii, sygnalizował słabość metodologii, sprzeczności, arbitralność i często abstrakcyjne niejasności. Prelegent uznał, że Russell, będąc znakomitym logikiem, nie mógł nie zauważyć słabych punktów systemu Akwinaty. Przedstawiając jego stylistykę, sposób myślenia i poszczególne twierdzenia nie szczędził jednak sarkazmu. W swoim wystąpieniu Janikowski omówił niektóre wątki krytyki filozofii Tomasza dokonanej przez Russella. Należały do nich między innymi: 1) zarzut dogmatycznego uprawiania filozofii; 2) polemikę z koncepcją duszy Tomasza; 3) podważenie „dowodów” na istnienie Boga; 4) analizę pojęcia Boga jako *ipsum esse*; 5) ocenę roli św. Tomasza i tomizmu w dziejach filozofii.

Na Polskim Zjeździe Filozoficznym swoje referaty wygłosili także przedstawiciele Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. I choć w swoich wystąpieniach nie prezentowali wprost myśli tomistycznej, to jednak nawiązywali do niej, odnosili się do głównych założeń czy metody Tomasza z Akwinu. Reprezentacja Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, głosząca swoje referaty na XI Polskim Zjeździe Filozoficznym, była imponująca, gdyż łącznie wystąpiło 15 członków naszego stowarzyszenia. Wśród reprezentantów naszego środowiska można wymienić następujących prelegentów, którzy wygłosili referaty w Sekcji Antropologii Filozoficznej: Michał Zembrzuski wygłosił referat *Hierarchiczne uporządkowanie elementów strukturalnych i funkcjonalnych w człowieku*; Izabella Andrzejuk wygłosiła

referat *Zagadnienie wychowania w antropologii Konstantego Michalskiego*; Natalia Herold wygłosiła referat: *Osoba – podmiot czy wytwór prawa?*; Krzysztof Wojcieszek przedstawił wystąpienie: *Identyfikacja statusu bytowego osoby ludzkiej a współczesne dylematy bioetyczne*; Tomasz Pawlikowski wygłosił referat *Człowiek i księgozbiór. Próba ujęcia zagadnienia z punktu widzenia antropologii filozoficznej*; Ewa Agnieszka Pichola zaprezentował referat *„Homo affectivus” jako antropologiczna konsekwencja koncepcji serca i koncepcji uczuć w filozofii Dietricha von Hildebranda*; Julia Rejewska wystąpiła z referatem *Filozoficzne rozumienie autentyczności człowieka w kontekście sporu o nowoczesność*.

Przedstawiciele Naukowego Towarzystwa Tomistycznego występowali także w innych sekcjach Zjazdu. I tak w Sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii wystąpił Krzysztof Wojcieszek wraz Dawidem Lipskim i referatem *Zawartość i recepcja podręcznika do historii filozofii dla studentów penitencjarystyki „Po co ta filozofia?” na tle systemu kształcenia przedmiotów filozoficznych w uczelni wyższej*; Ewa Agnieszka Pichola wygłosiła referat *Filozofia i etyka w liceum ogólnokształcącym, refleksja na podstawie zajęć prowadzonych w placówce o profilu terapeutycznym*; Agnieszka Gondek zaprezentowała temat *Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej. Propozycja związana z koncepcją wykształcenia ogólnego*. W Sekcji Ontologii i Metafizyki wystąpienie zatytułowane *Spór o udział analogii w dowodzeniu istnienia Boga i określeniu jego natury* przedstawił ks. Kazimierz Gryzenia. W Sekcji Logiki wystąpienie zatytuło-

wane *Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja argumentacji za odrzuceniem doktryny o jednoznaczności bytu* przedstawił ks. Marek Porwolik. Natomiast bp. Jacek Grzybowski w Sekcji Filozofii Społecznej i Polityki przedstawił referat *Polityczno-społeczne znaczenie filozofii na uniwersytecie wobec wyzwań bioetyki i technologii cyfrowych*.

Warto jeszcze wspomnieć o referacie Bożeny Listkowskiej, która wystąpiła z tematem *Etyka komunikacji w miłości. Studium przypadku bohaterów „Ciemnej nocy miłości” M. Gogacza* w Sekcji Etyki Stosowanej. W swoim wystąpieniu

starła się pokazać, jak ważnym jest w życiu problem nieodwzajemnionej miłości, starała się pokazać, czy możliwe jest, opierając się na etyce chronienia osób, uniknięcie takiej sytuacji bądź zaradzenie jej, gdy już zaistniała. Był to jedyny referat w trakcie całego zjazdu poświęcony profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi. Pierwsza rocznica jego śmierci przypadała właśnie w trakcie tej dużej konferencji. Jemu zresztą swoje wystąpienie dedykował Artur Andrzejuk, wspominając jego osiągnięcia i znaczenie w filozofii w Polsce.